
A ATUAÇÃO DO PSICOPEDAGOGO NO BRASIL DIANTE DO FRACASSO ESCOLAR QUE IMPERA NO CENÁRIO DA ESCOLA PÚBLICA

Rosemeire Coelho do Nascimento Gonçalves
rosecng@gmail.com

**Mestre em Educação. Especialista em Psicopedagogia Institucional pela
Universidade Cidade de São Paulo. Licenciada em Letras**

Resumo:

O objetivo principal deste artigo é apresentar uma visão abrangente do cenário do fracasso escolar no Brasil e como a atuação do psicopedagogo se tornou importante como aliado dos profissionais de educação, desde o diretor à merendeira, para uma intervenção psicopedagógica eficiente nas dificuldades de aprendizagem dos alunos. Diante do cenário de fracasso escolar da escola pública, os problemas que se apresentam são: Quais os principais motivos dos fracassos escolares? Qual a atuação deste profissional no ambiente escolar? Como o psicopedagogo pode ajudar a instituição escolar em suas inseguranças diante da desmotivação e dificuldades de aprendizagem dos alunos? Esta pesquisa descritiva bibliográfica foi fundamentada em autores cuja linha de pesquisa se aprofunda na temática do fracasso escolar e na atuação do psicopedagogo como profissional interdisciplinar.

Palavras-Chave: Atuação; Psicopedagogo; Fracasso Escolar; Educação Brasileira.

Abstract:

The main objective of this article is to present a comprehensive overview of the scenario of school failure in Brazil and how the role of the psychopedagogue has become important as an ally of education professionals, from the principal to the lunch lady, for an efficient psychopedagogical intervention in the learning difficulties of students. Given the scenario of school failure in public schools, the problems that arise are: What are the main reasons for school failure? What is the role of this professional in the school environment? How can the psychopedagogue help the school institution with its insecurities in the face of students' lack of motivation and learning difficulties? This descriptive bibliographical research was based on authors whose line of research delves into the theme of school failure and the role of the psychopedagogue as an interdisciplinary professional.

Keywords: Role; Psychopedagogue; School Failure; Brazilian Education.

1 Introdução

O artigo é intitulado “*A atuação do psicopedagogo no Brasil diante do fracasso escolar que impera no cenário da escola pública*”.

O objetivo principal deste artigo é apresentar uma visão abrangente do cenário do fracasso escolar no Brasil e como a atuação do psicopedagogo se tornou importante como aliado dos profissionais de educação, do diretor até à merendeira, para uma intervenção psicopedagógica eficiente nas dificuldades de aprendizagem dos alunos.

Diante do cenário de fracasso escolar da escola pública, os problemas que se apresentam são: Quais os principais motivos dos fracassos escolares? Qual a atuação deste profissional no ambiente escolar? Como o psicopedagogo pode ajudar a instituição escolar em suas inseguranças considerando a da desmotivação e a dificuldades de aprendizagem dos alunos?

Esta pesquisa descritiva bibliográfica foi fundamentada em autores cuja linha de pesquisa se aprofunda na temática do fracasso escolar e na atuação do psicopedagogo como profissional interdisciplinar como Collares (1992), Bossa (2011), Patto (1999), Ferreira (2012), dentre outros.

2 Histórico da Psicopedagogia no Brasil

A psicopedagogia no Brasil teve seu início nos anos 60. Ela entra em cena com uma visão psiconeurológica do desenvolvimento humano. Assim, a formação de novo profissional: o psicopedagogo, foi direcionada para o atendimento às dificuldades de aprendizagem das crianças.

Conforme Bossa (2011), na Europa e na Argentina, os problemas de aprendizagem eram entendidos como ocasionados por fatores orgânicos. Baseado nisso, os problemas de aprendizagem passaram a ser vistos como uma

disfunção neurológica, conhecida como disfunção cerebral mínima (DCM).

A ausência de conhecimento sobre as causas dos problemas de aprendizagem ocasionou o encaminhamento de alunos a profissionais de diversas áreas de atuação, sem resoluções eficientes.

De acordo com a autora, a crença de que os problemas de aprendizagem eram causados por fatores orgânicos persistiu e estabeleceu a forma do tratamento oferecido às questões de fracasso escolar.

Também de acordo com Ferreira (2012) essa ausência de conhecimento e clareza a respeito dos problemas de aprendizagem, fazia com que os alunos seguissem para profissionais de diversas áreas, sem nenhuma solução eficaz.

Assim, a história da psicopedagogia restou dividida em dois momentos distintos: num primeiro momento, temos o período de medicalização dos problemas de aprendizagem. As crianças com dificuldades eram encaminhadas ao médico pediatra e depois ao neurologista. Já num segundo momento, denominado psicologização dos problemas de aprendizagem, as crianças com dificuldades eram encaminhadas ao psicólogo, submetendo a criança a uma bateria de testes.

Frente a estas situações, não se chegava a uma explicação clara sobre as dificuldades da criança, foi-se criando a consciência da necessidade de formação de um único profissional apto a integrar conhecimentos, para atuar de maneira objetiva e eficaz, não só na resolução dos problemas escolares, mas também com atuação na prevenção desses problemas os mesmos, facilitando assim o vínculo do aluno com o processo de aprendizagem e o resgate do prazer de aprender, o que conseqüentemente melhora o desempenho escolar do aluno.

A psicopedagogia desenvolve-se tendo como associação a pedagogia e a psicologia, podendo ser compreendida a partir de pressupostos teóricos elaborados em países de língua francesa.

Conforme Nepomuceno (2020), apenas no começo dos anos 80 é que começaram a surgir novas especulações sobre o fracasso escolar, logo, os problemas de aprendizagem foram compreendidos como resultados das falhas no processo de ensino (Bossa, 2011). Nesse mesmo período, deram início os primeiros cursos livres voltados para a área da psicopedagogia no Brasil. Em 1958, surge o Serviço de Orientação Psicopedagógica da Escola Guatemala, na Guanabara e a Escola Experimental do Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais do MEC (INEP) com a finalidade de aperfeiçoar as relações entre o professor e aluno.

Assim, a categoria profissional dos psicopedagogos organizou-se no país, a partir das décadas de 50 e 60 com a divulgação da abordagem psiconeurológica do desenvolvimento humano, desenvolvendo novas abordagens a cada ano. Somente nos anos 90 é que surgem cursos de especialização lato sensu em psicopedagogia que se difundiram em diversos estados.

Segundo Código de Ética (2020): *“A psicopedagogia é um campo de conhecimento e de ação interdisciplinar em educação e saúde com diferentes sujeitos e sistemas, quer sejam pessoas, grupos, instituições e comunidades.”* (Associação, cap., art.1º).

A psicopedagogia apresenta então, um campo de conhecimentos abrangentes, cujo objeto central de estudo é o processo de aprendizagem humana, seus padrões evolutivos normais e patológicos, além da influência do contexto em que o aluno vive como a família, a escola e a sociedade.

As causas sobre as dificuldades de aprendizagem, em consequente, não pode ser explicada apenas com a visão em um fator, mas na interação de vários fatores.

A intervenção psicopedagógica, quanto à formação, foi assumida, fundamentalmente, por pedagogos, e psicólogos, e, mais recentemente por psicopedagogos.

Devido ao seu objeto de estudo estar centralizado nas dificuldades escolares, pensa-se que a atuação do psicopedagogo seja apenas na escola, local onde aparentemente são produzidos a maioria dos problemas escolares. Entretanto, são vários os campos de atuação do psicopedagogo, como em clínicas, instituições de saúde ou até mesmo dentro de empresas.

De acordo com o Código de Ética (2020), a atividade pedagógica tem como objetivo:

- » Propor ações frente aos processos de aprendizagem e suas dificuldades;
- » Contribuir para os processos de inclusão escolar e social;
- » Realizar pesquisas no campo da psicopedagogia;
- » Mediar as relações interpessoais nos processos de aprendizagem com vistas à prevenção de dificuldades e/ou resolução de conflitos (Associação, cap. I, art.3º).

A psicopedagogia escolar já tem regulamentação na nova Lei de Diretrizes e Bases de 1996 que efetuou alterações substanciais na forma de entender o ensino no Brasil, tornando-se mais acentuada por meio das Diretrizes Curriculares Nacionais de 1999, que sugere que para melhorar o ensino há a necessidade de capacitar o professor e todos os que estão inseridos no sistema educacional.

2.1 Fracasso Escolar na Educação Brasileira

Bossa (2011) coloca que considera o fracasso um sintoma social e o analisa no contexto individual, social e no contexto escolar e, também, reconhece os obstáculos a aprendizagem devido a fatores ideológicos presentes na organização do sistema educacional brasileiro.

Durante os anos 90, as políticas educacionais, segundo Nagel (1889, p.112 In Forgiarini, Silva, 2007, p.10) estiveram diretamente

subjugadas aos interesses do capital estrangeiro, sob as determinações do Banco Mundial e FMI, momento em que houve a reorganização da ideologia liberal de acumulação do capital, denominada de neoliberalismo.

Para garantir esta soberania, utilizou-se, nas Diretrizes Educacionais, de palavras chaves como: desregulamentação, descentralização e flexibilização, as quais visavam estimular à autonomia, a liberdade, a independência, a iniciativa e a criatividade, desencadeando o esvaziamento de conteúdos da escola pública brasileira ou, como Nagel (idem) coloca o “*caos da educação*” brasileira.

Os alunos do Ensino Fundamental e Médio desistem durante o seu processo de formação. Apenas 40% (quarenta por cento) dos que ingressam no nível obrigatório, concluem a 3ª série do Ensino médio, num prazo de aproximadamente 13,9 anos.

Esses dados evidenciam uma distorção série/idade que é um sério problema para a educação brasileira.

Nesse contexto, o fracasso escolar é tido como “*produto de professores mal qualificados*” (Nagel, 1989, p.05), não levando em consideração qualquer outro tipo de comentário que estabeleça relação entre concentração de renda e condições reais de aprendizagem.

Em estudo realizado por Angelucci *et al* (2004) sobre produções escritas, no período de 1991 a 2002, em mestrados e doutorados, na cidade de São Paulo, tanto nos cursos de Pedagogia e Psicologia das universidades, quanto nos da Fundação Carlos Chagas, as autoras observaram, nas 71 (setenta e uma) obras selecionadas para análise, que o fracasso escolar é compreendido como: um problema psíquico em que verificamos a culpabilização das crianças e de seus pais (tendo foco no aluno); um problema técnico, com a culpabilização do professor (foco no professor); uma questão institucional em que vemos a lógica excludente da educação escolar (foco na política pública como determinante do

fracasso escolar); uma questão política: cultura escolar, cultura popular e relações de poder (foco nas relações de poder estabelecidas no interior da instituição escolar, mais especificamente na violência praticada pela escola ao estruturar-se com base na cultura dominante e não reconhecer e, portanto, desvalorizar a cultura popular).

Confirmando, assim, como já alertou Patto (1999) a retomada ou o retrocesso, nos dias atuais, de explicações sobre o fracasso escolar que já deveriam ter sido superadas.

Segundo Aquino (1998, p.44) “*O papel da escola é o de uma instituição socialmente responsável não só pela democratização do acesso aos conteúdos culturais historicamente construídos, mas também, o de corresponsável pelo desenvolvimento individual de seus membros (em todos seus aspectos), objetivando sua inserção como cidadãos autônomos e conscientes em uma sociedade plural e democrática*”.

2.2 O Cenário da Escola Pública e o Psicopedagogo

O cenário da educação pública sempre foi desolador quanto aos índices de repetência e fracasso escolar. Por conseguinte, o psicopedagogo trouxe uma grande contribuição no atendimento e na investigação sobre as dificuldades de aprendizagem.

Segundo Aquino (1998) metade da população brasileira passa por um gargalo em relação a sua formação escolar. As crianças de classes sociais mais baixas abandonam a escola antes de atingirem oito anos de escolarização, geralmente nas séries iniciais. Existem fatores que favorecem essa evasão: trabalharem para ajudar no sustento da família, desmotivação social, mas impera o déficit cognitivo, biológico e afetivo que se faz presente.

Essas crianças, portanto, não estão preparadas para o mundo conceitual que vai além dos conhecimentos práticos que a escola oferece. “*Quando a escola exige da criança um conhecimento conceitual e ela não consegue atingi-lo,*

nos deparamos com uma deficiência cognitiva que, felizmente, ainda é circunstancial, podendo ser superada com intervenções” (Aquino, 1998, p. 42).

Segundo Patto (1999), as práticas pedagógicas no interior das escolas também influenciam na produção do fracasso escolar, neste sentido, tais práticas devem ser revistas, por meio de uma reflexão sobre os seus principais elementos estruturantes, sendo eles: (i) relação professor-aluno; (ii) metodologia de trabalho do professor; (iii) currículo; (iv) avaliação e gestão escolar.

A partir disso, foi reconhecido que deveria ser verificado a existência de diferenças individuais na capacidade de aprendizagem das crianças e, como consequência, um trabalho diferenciado com cada uma delas resolveriam o fracasso escolar e as repetências bem como, o sofrimento diante as opressões da escola.

Geralmente as pessoas que vivem o fracasso escolar vêm marcadas por múltiplos insucessos nos vários lugares que ocupam: na família, na escola, no grupo social, o que as leva a perceber que não dão conta de responder às expectativas dos outros, estando sempre aquém. Ou são constantemente criticadas ou se autocríticam (Rubinstein, 1999, p. 21)

De acordo com Rubinstein (1999) o profissional psicopedagogo voltou sua atenção para compreender os obstáculos existentes, e por intermédio de intervenções poder saná-los.

Os déficits cognitivos reais ou circunstanciais devem ter atendimento clínico no contexto escolar regular de sala de aula com o auxílio do psicopedagogo com metodologias cooperativas e democráticas ricas na solicitação de interação social e interpessoal, assim como a aprendizagem dos conteúdos que tenham significados reais para a vida do aluno. Só assim, a criança passará por um processo saudável da construção de sua personalidade de forma equilibrada que lhe permita atingir a autonomia e a cidadania.

Pensa-se que um orientador educacional possa resolver os problemas de aprendizagem na escola, por isso o psicopedagogo deve conquistar seu espaço na escola e demonstrar seus amplos conhecimentos da criança, assim como todo o processo didático, metodológico e da dinâmica institucional. É necessário que o psicopedagogo conquiste um espaço dentro da escola, o que nem sempre é fácil, pois a maioria das escolas acha que um orientador educacional já é suficiente para resolver todos os problemas.

Tendo seu trabalho multidisciplinar, o psicopedagogo deve interagir com os profissionais da institucional escolar como um todo, o que inclui até profissionais que, aparentemente, não contribuem de forma direta para aprendizagem. Além disso, deve considerar a família responsável pela criança e outros membros da comunidade que decidem sobre as necessidades e prioridades da escola.

Segundo Bossa (2011), o psicopedagogo pode colaborar na elaboração do projeto pedagógico, ou seja, o profissional pode, por meio de seus conhecimentos ajudar a escola a responder questões fundamentais como: O que ensinar? Como ensinar? Para que ensinar? Estes mesmo profissional pode realizar o diagnóstico institucional para detectar problemas pedagógicos que estejam prejudicando a qualidade do processo ensino-aprendizagem.

O psicopedagogo pode ajudar o professor a perceber quando a sua maneira de ensinar não é apropriada à forma do aluno aprender, podendo orientar professores no acompanhamento do aluno com dificuldades de aprendizagem, bem como realizar encaminhamentos para fonoaudiólogos, psicólogos, neurologistas, psiquiatras infantis, dentre outros.

Deve ser constantemente avaliado pelo psicopedagogo a relação professor-aluno. O psicopedagogo pode auxiliar o professor a identificar a fase de desenvolvimento cognitivo/afetivo do aluno, ou mesmo pelo desconhecimento de problemas familiares do aluno.

Segundo Ferreira (2012), o psicopedagogo escolar tem um papel fundamental quando participa das reuniões de pais nas escolas com a finalidade de orientar e esclarecer sobre o que está ocorrendo com a criança na escola, auxiliando-os a reconhecerem as verdadeiras necessidades de seus filhos para que possam estimular seus filhos para aprendizagens escolares em casa.

Também faz parte do trabalho psicopedagógico participar da avaliação dos processos didáticos metodológicos, oferecendo um suporte instrumental ao professor na organização de uma nova sistemática de ensino ou aperfeiçoamento da sistemática existentes.

Muitos professores apresentam insegurança na aplicação de novos métodos ou em relação a alunos com problemas de aprendizagem. Assim, quando o psicopedagogo ouve as dificuldades dos professores, ele pode esclarecer suas dúvidas e promover momentos de interação para uma aprendizagem melhor.

Cada instituição apresenta suas necessidades e o profissional psicopedagogo precisa identificá-las para que cumpra verdadeiramente seu papel.

Atualmente seu campo de atuação foi ampliado, efetivando sua prática na relação de aprendizagem e saberes múltiplos. Não fundamenta sua teoria em bagagens conteudistas, mas em saberes significativos, configurando uma relação positiva com a aquisição de conhecimento. Portanto, voltou-se o foco para o sujeito da aprendizagem, tornando as ações mais preventivas do que (Oliveira, 2017).

3 Considerações Finais

Toda criança tem o direito de ser educada e ensinada. Deve ser oferecido a ela um ambiente saudável para o seu desenvolvimento infantil, tanto fisiológico como psicológico.

As ferramentas e possibilidades devem ser oferecidas para que a criança perceba um

direcionamento compatível com seus valores, visão de mundo e com circunstâncias adversas que irá encontrar.

Segundo Saraiva (2016) a educação prepara para a vida. Uma nova priorização deve acontecer na educação para que a criança de hoje seja um adulto capaz de amar e de participar ativamente e conscientemente do mundo ao seu redor”.

Quando a criança adentra aos portões da escola, conhece um mundo muito diferente do seu ambiente familiar. Esse novo a assusta e além do desafio do ambiente novo, ainda deve aprender o que a escola tem para ensinar.

Diante do novo que encontra, a criança pode enfrentar um desafio muito além de suas possibilidades, principalmente diante das dificuldades encontradas nas escolas públicas.

Sendo assim, o professor acaba sendo o maior causador das dificuldades de aprendizagem, sendo deixado para segundo plano todo um cenário político, social e econômico que provocam dificuldades em seu cotidiano.

O psicopedagogo ainda um profissional distante da realidade da escola pública, tem condições de auxiliar desde a merendeira até ao diretor para que o processo de ensino-aprendizagem seja eficiente.

Assim a psicopedagogia viabiliza meio e recursos técnicos para uma nova estratégia do ensino.

Uma educação de qualidade tem como principal agente o psicopedagogo que atua junto à criança, auxiliando o professor em sua didática em sala de aula, criando novos caminhos para o ensino e a aprendizagem.

Referências

- ANGELUCCI, Carla Bianca *et al.* **O Estado da Arte da Pesquisa sobre o Fracasso Escolar (1991 – 2002): Um Estudo Introdutório.** Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 30, n.1, Jan/Abr, 2004.
- AQUINO, Julio Groppa. **Diferenças e Preconceitos na Escola.** São Paulo: Summus, 1998.
- ASSOCIAÇÃO Brasileira de Psicopedagogia. **Código de Ética do Psicopedagogo.** 2020. Disponível em file:///C:/Users/Notebook/Documents/PRODU%C3%87%C3%95ES%202024/codigo_de_etica.pdf. Data de acesso 10/03/2024
- BOSSA, Nádía. **Fracasso Escolar: um olhar psicopedagógico.** Porto Alegre: Artmed, 2011.
- COLLARES, Cecília Azevedo Lima. **Ajudando a Desmistificar o Fracasso Escola.** Série Idéias n. 6. São Paulo: FDE, 1992 Disponível em http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ideias_06_p024-028_c.pdf. Data de acesso. 10/03/2024
- FERREIRA; Renata T. da. **A importância da Psicopedagogia no ensino fundamental – 1ª a 4ª séries, 2012.** Disponível em <http://www.psicopedagogia.com.br/artigos/artigo.asp?entrID=348>. Data de acesso. 10/03/2024
- FORGIARI, Solange Aparecida B.; SILVA, João Carlos da. **Escola pública: fracasso escolar numa perspectiva histórica.** Simpósio de Educação – XIX Semana de Educação 26 a 28 de novembro de 2007. Disponível em <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/369-2.pdf>. Data de acesso. 10/03/24.
- NAGEL, Lízia. **Avaliação, Sociedade e Escola: fundamentos para reflexão.** Secretaria de Estado da Educação do Paraná, 1989. In FORGIARINI, Solange Aparecida Bianchini ; SILVA, João Carlos da ESCOLA PÚBLICA: FRACASSO ESCOLAR NUMA PERSPECTIVA HISTÓRICA, 2007. Disponível em <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/369-2.pdf>. Data de acesso: 08/03/2024
- NEPOMUCENO, Taiane Aparecida Ribeiro. **O psicopedagogo no contexto escolar e o processo de aprendizagem, qual a relação.** 2020. Disponível em <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/20/47/o-psicopedagogo-no-contexto-escolar-e-o-processo-de-aprendizagem-qual-a-relacao>. Data de acesso. 10/03/2024.
- OLIVEIRA, Mari Angela Calderari. **Fundamentos da Pedagogia.** 1.ed. São Paulo: Iesde, 2017
- PATTO, Maria Helena Souza. **A Produção do Fracasso Escolar: histórias de submissão e rebeldia.** São Paulo: Casa do Psicólogo, 1999.
- RUBINSTEIN. Edith. (org.) **Psicopedagogia: uma prática, diferentes estilos.** São Paulo: Casa do Psicólogo, 1999.
- SARAIVA, WASLANY BITTENCOURT. **A Psicopedagogia e a importância do lúdico no processo ensino-aprendizagem.** Faculdade Salesiana Dom Bosco.2016. Disponível em: <http://www.transduco.com.br/?p=90>. Acesso em 15 mar 2022.